

ALISHER NAVOIY IJODIDA INSON UMRINING MOHIYATI BILAN BOG'LIQ QARASHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354044>

Hamroyeva Zuhra Usmonqulovna

O'zbekiston Respublikasi, Buxoro viloyati,
G'ijduvon tumani 27- maktab o'qituvchisi.

Annotasiya: Ushbu maqola Alisher Navoiy ijodida inson umrining mohiyati bilan bog'liq qarashlar talqiniga bag'ishlangan. Alisher Navoiy asarlarida umr mohiyati va uni qanday o'tkazish kerakligi haqida juda ko'p fikr va mushohadalar berilgan. Navoiy g'azallarida umrning oltin kunlarini behudaga sovurmaslik, mol-dunyo to'plamaslik, baxtli-saodatli yashash, ezgu ishlar qilib, ilm-ma'rifat o'rganish haqidagi fikrlar juda ko'p. Navoiy ijodini ulug' bir ma'rifat maktabi desak xato qilmaymiz. Hatto u go'zal g'azallar to'plami bo'lmish “Hazoyin ul-ma'oniyy” devonini inson umrini yil fasllariga qiyoslab, insonning yoshiga qarab tarkib berib, to'rt qismga bo'ladi. “Xamsa” asarining ilk dostoni “Hayrat ul-abror” da bevosita “Umr haqida” deb nomlangan bob mavjud. Navoiy bu bobda o'zining umr haqidagi fikrlarini bayon etadi. Navoiy insonlarni ilmu hunar o'rganishga chorlab, ilmu hikmatni inson hayotini bezovchi bebaho gavhardir deb, ilm o'rganib unga amal qilmagan kishini urug' sochib hosil ola bilmagan dehqonga qiyoslaydi. Navoiy asarlari ibrat va hikmat manbai bo'lib ko'p asrdan beri xalqimizga xizmat qilib kelmoqda.

Kalit so'zlar: Navoiy, guhari sharif, “Hazoyin ul-ma'oniyy”, “G'aroyib us-sigar”, Ibrohim Haqqul “Xamsa”, Iskandar, “Farhod va Shirin”

Umr talqini haqidagi falsafiy mushohadalar Navoiygacha va Navoiydan keyin ham adabiyotimizda ko'plab shoirlarimiz ijodida o'z ifodasini topgan. Yusuf Xos Hojib, Axmad Yugnakiy, Umar Hayyom, Ahmad Yassaviy, Lutfiy, Atoiy, Sakkokiy, Xorazmiy singari buyuk shoirlarimiz ijodiga nazar tashlasak, ular umr mazmunini mehnatda, insoniy fazilatlarda, ilm- ma'rifatda, saxovat va himmatda, yaxshilik va kamtarlikda, ishq va muhabbatda, qadr – qimmatda, ma'naviy boylikda deb bilishgan.

Navoiy she'riyatini-mumtoz adabiyot xazinasiga qo'shilgan qiyossiz noyob durdonadir. Navoiy bebaho asarlari orqali turkiy adabiyotni misli ko'rilmagan pog'onalarga olib chiqdi. She'riyatni bayroq qilib, o'z millati gururini, sha'nini, iftixorini yuksaklarga ko'tardi. “Inson qalbining quvonchu qayg'usini, ezgulik va hayot mazmunini Navoiydek teran ifoda etgan shoir jahon adabiyoti tarixida kamdan kam topiladi. Ona tilimizga muhabbat, uning beqiyos boyligi va buyukligini anglash tuyg'usi ham bizning ongu shuurimiz, yuragimizga avvalo Navoiy asarlari bilan kirib keladi”,– deyiladi Islom Karimovning “Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch” asarida.

Alisher Navoiy asarlarida umr mohiyati va uni qanday o'tkazish kerakligi haqida juda ko'p fikr va mushohadalar berilgan. Hamma narsa inson uchun berilgan ekan, umr ham insonga yuborilgan in'om va tortiqdir. Alisher Navoiy inson haqida fikr aytar ekan, insonga Alloh aql-idrok, tafakkur, “guhari sharif” berib, insonni barcha

mavjudotlardan ulug' bilganini ta'kidlaydi. Shuning uchun shohmi, gadomi inson nomiga munosib bo'lishlikni talab qiladi:

Barchani garchi latif aylading,
Barchadan insonni sharif aylading.
Insonni so'z ayladi judo hayvondin,
Bilkim guhari sharifroq yo'q ondin.

Navoiy g'azallarida umrning oltin kunlarini behudaga sovurmaslik, mol-dunyo to'plamaslik, baxtli-saodatli yashash, ezgu ishlar qilib, ilm-ma'rifat o'rganish haqidagi fikrlar juda ko'p. Navoiy ijodini ulug' bir ma'rifat maktabi desak xato qilmaymiz.

Olgani dunyo arusin, eyki, sotting naqdi din,
Umr sotib, marg' olmoq angla, bu sotig'-olig'.

Bu baytlarda shoir "charx arusi", "dunyo arusi" tashbehlari orqali dunyoni kelinchakka qiyoslab, dunyo go'zal kelinchakdek seni mahliyo qiladi. Lekin uning shiori yomonlik, agar ahdigaga mayl etsang, yomon oqibatlariga olib keladi. Dunyoning go'zal kelinini olish uchun e'tiqodingdan ayrilding, bu umringni sotib o'zingga ajal ilonini olish bilan tengdir, - deb dunyoni "ajal iloni" ga qiyoslaydi. Bu bilan shoir umringni molu dunyoga sotma, umrni qaytib topib bo'lmaydi, -deb nasihat qiladi.

Ey Navoiy, chu o'tar yaxshi-yomon, g'am yemagil,
Ulki, davronda erur ishrati kam, mehnati ko'p.

Bu misralarda shoir bu dunyo yaxshi va yomon bilan o'tadi, chunki bu davroning shodligu quvonchidan mehnat va hasrati ko'pdir, - deydi. Bu bilan Navoiy insonlarni berilgan qisqa umrda yaxshi yashashlarini targ'ib qiladi.

U she'rlarida yangi badiiy timsollar yaratib, inson ruhiyatining murakkab qirralarini san'atkorona tasvirlagan. Uning "Hazoyin ul-ma'oniy" devonidagi g'azallariga inson shu qisqa umr davomida mol -dunyo to'plab, "daxr zoli"ga aldanib emas, bu aziz umrni yaxshi ibratli ishlar bilan o'tkazishga chaqiradi.

G'azal mulkining sultoni bo'lmish Mir Alisher asarlarida umr talqinini kuzatar ekanmiz, shoir umrni "tez o'tib ketuvchi yel", "qulaydigan bino", "osilib turgan ip", "tongda chiqib, shomda botadigan quyosh", "yonib tugab barayotgan sham", "yemirilib kichrayib borayotgan oy", "vafosiz sanam", "besh kunlik dunyo", "bir damlik fursat", kabi turli tashbehlar bilan izohlab falsafiy mushohada etadi.

Umr g'aflat uyquusi barla tilarsan kechsa, oh
Ko'z yumib-ochguncha kimning e'timodi bor anga.

Bu baytda umr "g'aflat uyqusidek, ko'z ochib yumguncha o'tadigan fursat" deb uni bir zumda o'tib ketishiga ishora qilsa, keyingi g'azal baytida umrning g'aflat bilan o'tganidan afsuslanadi.

Kechdi umrim naqdi g'aflat birla nodonlikda hayf,
Qolgani sarf o'ldi anduhu pushaymonlikda hayf.

Umr naqdi-yoshligi "nodonlik bilan gaflat" da o'tdi, qolgan umrim endi "anduhu pushaymonlik" da o'tadi, - deb afsus nadomatlar chekadi. Kimki umrini shunday nodonlikda o'tkazsa, unga berilgan umr ham hayfdir, -deydi.

Yigitlikda yig' ilmning mag'zini,
Qarilik chog'i sarf qilgin oni.

Umrni zoye etma mehnat qil,
Mehnatni saodating kaliti bil.

Ushbu baytlarda shoir yoshlik chog'larni behuda o'tkazmaslik ilmu hunar o'rganish kerakligi, qariganda bu bilim kerak bo'lishi haqida, mehnat qilib saodatga yetishish kerakligi haqida so'zlaydi.

Navoiyning qaysi asari bo'lsin unda, albatta, insoniy fazilatlar, umrni behuda o'tkazmaslik, foydali ishlarga sarf etish, ezgulik va yaxshilik, sahiylik va odamiylik haqida fikr yuritiladi.

Shoir insonning yoshlik va qarilik damlariga alohida e'tibor qaratadi. Hatto u go'zal g'azallar to'plami bo'lmish "Hazoyin ul-ma'oni" devonini inson umrini yil fasllariga qiyoslab, insonning yoshiga qarab tarkib berib, to'rt qismga bo'ladi.

Navoiy 7-20 yoshgacha bo'lgan davrni yoshlik davri hisoblab, 1-devonni "G'aroyib us- sigar" ("Yoshlik g'aroyibotlari") deb nomlaydi. 20-35 yoshgacha bo'lgan davrni yigitlik deb, 2-devonni "Navodir ush-shabob" ("Yigitlik nodirliklari") deb nomlaydi. 35-45 yoshgacha bo'lgan davrni o'rta yoshlik damlari deb, 3- devonni "Badoye' ul vasat" ("O'rta yoshlik badialari") deb ataydi. 45-60 yoshlar oralig'ini keksalik pallasi deb, 4- devonni "Favoyid ul kibar" ("Keksalik foydalari") deb nomlaydi.

Navoiy devonlaridagi g'azallarida ham umr damlariga e'tibor beradi. U yigitlik va keksalikning belgilari haqida fikr yuritar ekan, inson bu davrlarda qanday bo'lishi kerakligi haqida ham mulohazalar bildiradi. Shoir umrining yigitlik davrini "umr gulshanining bahori", "ayyomi shabob", "quyosh aks etgan chehra", "hayrat mujassam qalb", "sarvi gul", "ochilgan lola", "oshiqlik fasli", "bog'i umrim gulshani", "aql gavhari" kabi tashbehtar bilan tasvirlaydi.

Navoiyning "O'n sakkiz ming olam ..." deb boshlanuvchi g'azali ayni umr gulshanining bahori, bog'i umr gulzori bo'lmish yoshlik damlarini madh etadi.

18 yosh insonning eng go'zal va bebaho damlari ekanligini ta'kidlaydi.

O'n sakkiz ming olam oshibi agar boshindadur,
Ne ajab, chun sarvinozim o'n sakkiz yoshindadur.

"O'n sakkiz ming olam" muammosi ancha chigal muammo bo'lib, olimlar bunga turlicha yondashadilar. Ibrohim Haqqul "Tasavvuf va she'riyat" risolasida "Bu ibora Haq oshiqklarining siyrat olamiga, ya'ni zohiriy olamiga emas, botiniy olamiga dahldordir" desa, Yoqubjon Is'hoqov "O'n sakkiz ming olam asrori" maqolasida "Bu tushunchani olamni yaxlit va yagonaligi bilan bog'lab va yana unga ramziy mohiyat berib, asotirlar bilan aloqadorlikda deb tasvirlaydi".

Navoiy mashhur "Qaro ko'zim" g'azalida bog'bon timsoliga murojaat qilar ekan, shunday deydi:

Xazon sipohiga, ey bog'bon, emas mone'
Bu bog' tomiga gar ignadin tikan qilgil.

Ey bog'bon, bog'ni asrab qolish uchun har qanday chora – tadbir ko'rma, hatto bog'ning devorlariyu tomi-osmonini ignaband bilan o'rab olmagin, xazon faslidan, quritish lashkarlaridan omon saqlay olmayсан, - deydi. Fasllar almashishi bilan bog'liq bu hodisani, shoir go'zal misralarda nafislik bilan tasvirlagan. "Navoiy "bog'bon" –yaratuvchi", "bog' "

- mavjud borliq, xazon sipohilari” - o’lim lashkarlari kabi timsollarni ijod etib, yangi bir obraz yaratdi”, - deydi Nusratulla Jumayev.

Bu misralarda kuz -xazon faslining kelishi umrning oxir bo’layotganiga uyg’unlashtiriladi. Fanolik va baqolik haqida falsafiy mushohada yuritiladi.

Ma’shuqa go’zalligi, gul umriyu inson hayoti ham omonat va g’animat ekanligini uqtiradi. Hayotning go’zal damlarini, xushnud kunlarni g’animat bilishga, hayotsevarlikka chorlaydi.

Alisher Navoiy umrining oxirida, 1500 yilda yozgan falsafiy asari “Mahbub ul –qulub” da, go’yo o’zining 60 yillik umriga yakun yasaydi. Shoir asarning 3 – qismida “Shabob ayyomi zikrida” (Yoshlik ayyomi to’g’risida) va “Shayxuxat zikrida” (qarilik to’g’risida) degan alohida fasl berib, bunda insonning yoshi, umri haqida to’xtalib o’tadi. U yoshlik haqida gapirar ekan, yoshlikni “umr gulshanining bahori va hayot shabistonining nahori” deb ataydi. “Insonning zebu ra’noligi andin va basharning tobu tavonoligi andin. Ko’ngilga ishq oshubi andin, xodis va sho’xlar sari oshufta bo’lmoqqa ul bois” , - deb yoshlikda hamma narsa go’zal, ko’ngilda ishq savdosining tushishi ham, sho’xliklarning sababi ham shu yoshlikdir, yoshlikda inson kuch – quvvatga to’lib, g’ayrati jo’shib turadi, - deydi Navoiy.

Axbob, yigitlikni g’animat tutinggiz
O’zni qarilik mehnatidin qo’rqutingiz.

Ushbu baytda yigitlikni “g’animat” biling, bir pastda umr o’tib ketishi, qarilik kelganda afsuslanib, shu ishlarni qilolmadim deb nadomat chekish befoyda ekanligi haqida fikr yuritadi.

Navoiy qarilik haqida so’zlar ekan “Shabob mayining maxmurligi qarilik va yigitlik sihatining ranjurliqi qarilik. Havas va orzular shoxi ko’ngulda sinar, balki barcha taraddud va harakatlardan ko’ngul tinar. Sarbalandlig xayoli boshdin chiqar. Nadomat va hasrat ashki seli qasri devorin yiqar. Qad egilmog’i tuproqqa mayl etmoqqa dol...” - deb, - qarilik – “yoshlik mayining xumorligi”, qarilik- “yigitlik sog’ligining hastaligi”dir, qarilikda ko’ngilda havas va orzular shoxining sinishi, barcha taraddud va harakatlardan ko’ngil tinishi, yuksaklik xayoli boshdan yo’qolishi, hasrat va nadomat yoshining seli badan qasri devorini yiqitishi, qad bukilib tuproqqa mayl etishi haqida bayon etadi.

Afsuski umri navjavonlik ketti,
Tanga qarilikda notavonlik yetti.
Gar yuz yil ulki komronlig etti,
Chun topmadi margdin amonlig netti?

“Xamsa” asarining ilk dostoni “Hayrat ul-abror” da bevosita “Umr haqida” deb nomlangan bob mavjud. Navoiy bu bobda o’zining umr haqidagi fikrlarini bayon etadi.

Umr kunin qismat etubdur qazo
Har chog’i bir ishga qilur iqtizo.
Ungacha g’aflat bila pobastlik,
Jahl yigirmagacha mastlik.

Taqdir umr kunlarini bo’lib kuygan, uning har bir fursati bir ishga muljallangandir. 10 yoshgacha odam oyogi bog’liq g’aflatda bo’ladi, 20 gacha umr bilimsizlik va mastlik bilan

o'tadi,- deb inson 10 yoshgacha bola, u umr nimaligini bilmaydi, o'yin bilan hayotini o'tkazadi, ayrimlar hayoti hatto 20 yoshgacha shunday bilimsizlik va sho'xlik bilan o'tadi.

O'ttizu qirq ichra erur ayshu kom,
Vaxki manga ul dag'i erdi harom.
Qilmadi ellikda taraqqiy kishi,
Oltmishu borcha tanazzul ishi.

30 bilan 40 yoshning orasi xursandchilik davridir, afsuski menga u ham harom bo'lib nasib qilmadi. Men umrimni xursandchilik bilan o'tkazmadim. Ranju alam, g'am va kulfat menga oshno bo'lib, qalbim dard bilan yashadi. 50 yoshgacha kishi taraqqiy topmasa, 60 ga kirganda uning ishi rivojlanmaydi, tanazzuldan iborat bo'ladi, - deydi shoir. 70 yoshgacha kishi oyog'ida yura oladi, 80 yoshda esa yurolmay o'tirib qoladi, 90 yoshga yiqilib qolishi tayin, 100 yoshga kirgandan so'ng jonni tark etish kerak, - deb inson yoshi ulg'ayib qariganda oyoqlariga mador qolmay yurolmay, munkayib qoladi, bundan ko'ra bu jonni tark etishi uchun orom emasmi?, - deydi.

Navoiy "Farhod va Shirin" dostonida umr talqiniga e'tibor qaratib, Farhod va Shirin misolida inson umrini foydali ishlarga qaratishi kerakligi haqida so'zlaydi. Farhod yoshlikdanoq ilm o'rganib, yaxshi tarbiya oladi. U o'ziga deb qurilayotgan qasrni tomosha qilar ekan, Maniydan naqqoshlik, Korandan tosh yo'nish, Boniydan me'morlik san'atini o'rganadi. Bu hunarlarni puxta egallab, o'zi ham mohir usta bo'lib qoladi.

Hunarni asrabon netgumdir oxir,

Olib tuproqqamu ketgumdir oxir, - deb o'z hunarlarini amalda tadbiq etadi, insonlarga foydasi tegadi. Farhod molu dunyoga qiziqmaydi, otasi garchi Chin Xoqoni bo'lsa-da, xazinalar to'plashga emas, xalqqa xizmat qilishga, ishq yo'lida jondan kechishga tayyor turadi. Bu asarda shoir komil inson qiyofasida Farhodni ko'radi. O'zining barcha orzu istaklarini shu timsol orqali ifodalaydi. Insonlar Farhoddek umr kechirib, qisqa umrlarida ham mangulikka arzirli ish qilsinlar, - demoqchi bo'ladi. Navoiy Shirin timsolida ham ayollarga xos bo'lgan go'zallik, latofat, bilimdonlik, saxovat, muhabbat va sadoqat kabi sifatlarni singdiradi. Uning toza qalbiga insoniy go'zalligiga va muhabbatiga Farhodni loyiq deb biladi. Inson hayotda maqsad sari intilib, kurashib yashashi kerakligini shu timsollar orqali ko'rsatib beradi.

Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" dostonini o'qir ekanmiz, shoir inson umri haqidagi qarashlarini Qays misolida namoyon etadi. Omir qabilasining boshlig'i farzandsizlikdan ezilishi, "umr daraxti"ning ham qulay deb qolgani, "umr quyoshi" botar ekan, uning o'rniga yana yorug' quyosh – farzand kerak ekanligi va nihoyat Qaysning tug'ilishi, unib o'sishi haqida hikoya qiladi. Go'dak beshikda fig'on tortar, afg'onida esa dardning nishonalari sezilar edi. Yerga yurishga o'rganmagan juda kichiklik yoshidan boshlab emaklashga harakat qilardi. Uning tili chiqib gapirar ekan, har bir gapi ta'sirli bo'lib, gaplashganda uning so'zlari elning hushini yo'qotar edi. Uning fikrlari aqlga ma'qul, boshdan oyoq manzur edi. U to'rt yarim yashar bo'lganida, otasi uni o'qitish niyatiga tushdi. Qaysning savodi chiqib, endi unga odob va donolik darsini o'rgatish lozim bo'ldi. Otasi uni Laylining maktabidagi ustoz qo'lga topshirdi. Unga qancha ko'p saboq berilsa, go'yo ilgari bilgandek o'qirdi. Sakkiz yoshigacha barcha saboqlarni o'rgandi. Navoiy o'z

asarlarida juda yoshlikdanoq ilm xazinalarini egallashni ta’kidladi. Zero “Yoshlikda olgan ilm toshga o’yilgan naqshdir” deb behudaga aytishmagan.

Hazrat Navoiy umr haqidagi fikrlarini “Sab’ai sayyor” dostonida yanada chuqurroq izohladi. “Sab’ai sayyor” dostonida umr mohiyati bilan bog’liq qarashlar shoir fikr dunyosi bilan uyg’un holda berilgan. Dostonda Bahrom va Dilorom taqdiri hikoya qilinarkan, inson ayshu ishratga, yengil-yelpi hayotga o’rganmasligi, umrda mazmun bo’lishi, agar hayotida ma’no bo’lmasa, yashash ne xojat ekanligi haqida fikrlar aytadi.

Asar so’ngida Bahrom umrining fojia bilan tugashini tasvirlar ekan, insonlarga o’z hayotingizda yaxshilik qiling, behuda ishlarga berilmang, Olloh xushlamagan ishni qilmang deb, nasihat qiladi. Mana Bahromdek ulug’ shoh Alloh g’azabiga uchrab, uni yer o’z komiga tordi. Ajaldan birortasi qutila olmadi-ku. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagani sababli, shohlik tarki uchun suyunchi qilib berishga ham arzimaydi, –deydi.

U Bahrom timsoli orqali shoh aysh-ishratga berilar ekan, mamlakatda tartib va adolat buziladi. Yurtda talon-tarojlik avj oladi, mamlakatdan fayz-baraka ketadi degan fikrlarni ilgari suradi.

Ki jahon kimsaga vafo qilmas,
Shohlik tarkiga kiro qilmas.
Shohki, ming yil aning hayotidur,
G’araz o’lganda yaxshi otidur.

Ushbu misralardan ko’rinadiki, shoir dunyo hech kimga vafo qilmagan, shohlikdan kechsang ham arzimaydi, agar shoh ming yil yashasa ham yaxshilik qilmasa uning nomi qolmaydi, - deb o’z fikrlarini Bahrom tilidan ma’qullatib oladi. Navoiy Bahrom hayoti haqida yozar ekan, uning umr yo’lining ham qisqaligi haqida fikr bildirib, dunyo va umrning bevafoqligini 36- bobda talqin qiladi.

Navoiyning eng katta dostoni bo’lmish “Saddi Iskandariy” asarida ham adolatli hukmdor haqidagi orzularini targ’ib qiladi. U Iskandar timsolini yaratar ekan, ko’proq uni insonparvar va adolatli shoh sifatida tasvirleydi. Bu asarda shohlar va ularning podshohligi yillar asosida talqin etilgan o’rinlar nihoyatda ko’p.

Topib besh yuzu balki ming yil amon,
Bu muddatda mahkumi-ahli jahon.
Bu fursat aro voliyi Rumu Rus,
Shohi erdi oti malik Faylaqus. ¹

Asarda keksalik aziyatlari, yoshlik go’zalliklari haqida ham fikr boradi. Bunda yigitlikdagi kuch-quvvat, ko’zingdagi nur, qalbingdagi shijoat, qariganingdan so’ng seni tark etadi. Shunda afsus va nadomatlar chekib, o’tgan umringga achinma, –deydi. Shoir asarning 40-bobida yoshlik va keksalik sifatlariga to’xtalib o’tadi.

Tufuliyat ayyomidin to shabob,
Vujudingga yetkurmadi pechu tob.
Ne mushkul ishingda qilib yorlig’,
Balolardin etti nigohdorlig’.

Bolalik davridan to yoshlik davringgacha vujuding pok va nafis bo’ldi, har qanday mushkul ishlarda Olloh madadkoring va balolarni daf etuvchi nigohdoring bo’ldi. Lekin

yoshlik senga manguga berilgan emas, “he” deguncha yoshlik o’tib, bir pastda qarilik eshik qoqib keladi, g’afatda qolma, umringni yoshlik onlarini behuda o’tkazma deydi:

Yigitlik ayyomi toatdurur,
Senga bu sifat jahlu g’afatdurur.
Qilib «he» deguncha va vodini tay,
Chu qo’ysang qarilik tariqiga pay.

Navoiy “Saddi Iskandariy” asarida ham umr mazmuni, mohiyati haqida juda ko’p o’rinlarda to’xtalib o’tgan. Iskandar timsoli har jihatdan yetuk, mukammal ishlangan, Navoiyning orzusidagi timsoldir. Iskandar taxtga o’tirgach, mamlakatni aql-idrok bilan boshqarib, adolat o’rnatmoqchi bo’lib, qayerga yurish qilmasin o’sha yerning podshosini yana o’zlariga boshliq qilib tayinlaydi. Janglarning birida Mag’rib shohi halok bo’lib, o’rniga podshoh tayinlash uchun kishi izlaydilar.

Shunda asli podshohzoda bo’lgan, lekin shohlikdan voz kechgan bir kishini tavsiya etadilar. Iskandar unga shohlikni taklif qiladi. U qo’lida ikkita kalla suyagini olib kelib, bularning qaysi biri shohniki-yu, qaysi biri gadoniki hech ajrata olmadim, - deydi. Inson oxiri tuproqqa qorilar ekan, u shoh bo’ldimi, gado bo’ldimi unga nima farqi bor, men to’rt narsani xohlar edim. So’ngida o’lim kelmaydigan hayot, qarilik bilmaydigan yigitlik, kambag’allik yuzini ko’rmaydigan boylik va g’amsiz shodlik. Shularni menga bera olasanmi?. -deydi darvish. Bu bilan Navoiy o’lim kelmaydigan hayot yo’q, yigitlik so’ngi qarilikdir, boylik qo’lning kiri bo’lib bir pasda yo’q bo’lib qoladigan narsa, inson umrida hamisha shodu xurram yashamaydi, g’amli kunlari ham bo’ladi. Shohmi, gadomi ularning borar yeri bitta, qora tuproqdir, ikkalasining suyagi ham tuproqqa qorishib ketadi, boylik uni qutqarolmaydi, - degan falsafiy fikrlar bildiradi. Iskandar o’limini bilgach, onasiga maktub yozib, o’z maqsadlarini bayon etdi, qilolmay ketayotgan ishlariga afsuslandi. Men o’lgandan keyin bir qo’limni tobutdan chiqarib qo’yinglar, deb vasiyat qildi.

Chiqaring bir ilgimni tobutdin,
Xamul nav’qim-rishta yoqutdin.
Ki el solib ul sori hayrat ko’zi,
Ne hayrat ko’zi, balki ibrat ko’zi.

“Bu vasiyatga odamlar hayrat ko’zi bilan emas, ibrat ko’zi bilan qarasinlar, bu panjalar jahonni egalladi, mamlakatlardagi duru gavharlarni qo’lga kiritdi, bugun ajal o’z nog’orasini qoqib, abadiylik sari jo’nash ipini bo’ynimga solganda, qarang qo’llarim bo’sh hech narsa olmay ketayapman, bundan odam ibrat olsin. Inson shoh bo’lsa ham u dunyoga hech vaqosiz ketadi. Shuning uchun molu dunyoga ruju qo’ymasin, molu davlat qolib ketadigan narsadir”, - deydi Iskandar.

Navoiy insonlarni ilmu hunar o’rganishga chorlab, ilmu hikmatni inson hayotini bezovchi bebaho gavhardir deb, ilm o’rganib unga amal qilmagan kishini urug’ sochib hosil ola bilmagan dehqonga qiyoslaydi. Navoiy asarlari ibrat va hikmat manbai bo’lib ko’p asrdan beri xalqimizga xizmat qilib kelmoqda. Bu hikmatlar zamirida ma’naviy dunyomiz, ulug’ tuyg’ularimiz, buyuk qadriyatlarimiz yashaydi. “Navoiy she’riyati-qalb boyligi. U inson ruhini ulug’laydi. Kishini yuksaklarga ko’taradi. Inson o’zini, o’zligini tanish dardi bilan yashaydi. Navoiyni anglash o’zligimizni anglash bilan barobardir”, - deydi Ibrohim Haqqul “E’tiqod va ijod” asarida.

Insonda shakllangan fazilatlar na faqat o'z umrini, balki butun xalq hayotini bezab, milliy tuyg'u va milliy fazilat darajasiga ham ko'tariladi. Inson o'z aziz umrini shunday o'tkazmog'i kerakki, ortimdan avlodlarim kelayapti degan so'zni unutmazligi lozim. Bu haqida I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat–yengilmas kuch" asarida shunday deydi: "Shuni mamnuniyat bilan qayd etish lozimki, ezgu fazilat va intilishlar xalqimizning qon-qoni va suyak-suyagiga singib ketgan. Uning tabiatiga xos bo'lgan yuksak ma'naviyat necha asrlarki, bizni ne-ne balo-qazolardan, to'fon va bo'ronlardan sog'-omon asrab kelmoqda. Har qanday bosqin va istilolarga qaramasdan, har qanday og'ir va murakkab sharoitda ham ota-bobolarimiz o'zligini yo'qotmasdan, ma'naviy hayot me'zonlari, odob-ahloq qoidalariga amal qilib, komillik sari intilib yashagani bugun ham barchamizga ibrat bo'lib, kuch–quvvat bag'ishlab kelmoqda".

Inson umri bilan bog'liq qarashlar aslida eng qadimgi davrlardan oq xalq og'zaki ijodida namoyon bo'lgan. Qadimgi hikoyat, rivoyatlar, maqol va naqlarda umrning g'animatligi, uni behudaga o'tkazmaslik, so'ng afsus va nadomatlar chekmaslik, yoshlik va qarilik sifatlari haqida aytilgan. "O'tgan umr oltin bilan qaytmas", "Vaqting ketdi-naqting ketdi", "Yo'qolgan oltin topilar, yo'qolgan vaqt topilmas", "Umr -ariqdan oqqan suv", "Aql-idrok -umr bezagi", "Ezgu ish umrni uzaytirar", "Ilm umrni nurafshon etar" kabi xalq maqollarida ham umrning g'animatligi, qaytib berilmasligi, shu qisqa umrda ilm o'rganib, ma'rifatli va ilmi bo'lish, aql bilan ish yuritish, yaxshi va xayrli ishlarni amalga oshirish kerakligi haqida fikrlar aytiladi. Umr o'tishini ko'rmoqchi bo'lsang oqar suvga qara, - deydi donolar. "Shamolni tutib bo'lmaginidek umrni ham ushlab qolib bo'lmaydi", "Umr- tongda chiqib, shomda botadigan quyosh". "Umr-ko'z ochib yumguncha o'tadigan fursat". Qarang, umr qanchalik qisqa va qaytmas daqiqa. Umr ayshu ishrat va shodlik emas, uning dardli, qayg'uli, hasratli onlari ham ko'pdir. Umr devorining biri zar bo'lsa, biri zahar, - deydi dono xalqimiz. Umr bir oltin xazinaki, behuda umr o'tkazish, shu boylikni daryoga oqizish bilan barobardir.

Insonga bebaho boylik umr berilgan ekan, uni g'animat bilib, insonlarga foydasi tegib, yaxshilik qilib, yashamog'i, donolar so'zlariga amal qilib inson o'z umr gulshanini bezamog'i kerakdir. Inson uzoq umri bilan emas, qilgan amallari, ezgu ishlari, qoldirgan ma'naviy merosi bilan uzoq yashaydi. Shunday kishilar borki, qisqa umr ko'rsalarda, qilgan ishlari bilan hamisha barhayotdir. Shundaylar borki, biror nafi tegmay, umrni behudaga o'tkazib yuradi, undaylar tirik bo'lsa-da o'liklar bilan tengdir.

Inson hayot bo'stoniga qadam qo'ydimi, shu bo'ston gullaridan bahramand bo'lib, o'zi ham gul kabi ochilmog'i, yashnab barq urmog'i kerak. Boqiy dunyoga ketadigan payt kelganda qilgan ishlaridan ko'ngli to'lib, mamnun bo'lib, kelajak avlodiga biror bir yaxshilik mevasini qoldirmog'i farzdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- I. Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilma kuch". Toshkent, 2008
1. A.Navoiy "Lisonut- tayr" asari. G'G'ulom nashriyoti, T, 1991
2. A.Navoiy "Qora ko'zim " to'plam. Toshkent, 1988
3. A.Navoiy "Hikmatlar". "Sharq" nashriyoti, Toshkent, 2006

4. A.Navoiy “Hayrat ul- abror” asari. G’G’ulom nashriyoti
5. A.Navoiy “Farhod va Shirin” asari. G’G’ulom nashriyoti, T, 1989
- A. Navoiy “Layli va Majnun” asari. G’G’ulom nashriyoti ,1976
- A. Navoiy “Sab’ai sayyor” asari. G’G’ulom nashriyoti, 1991
6. A.Navoiy “Saddi Iskandariy”asari. “Fan“ nashriyoti, 1993
- A. Navoiy “Mahbub ul –qulub” asari, 13 tom. G’G’ulom nashriyoti, 1966
7. “Alisher Navoiy g’azallariga sharhlar”. ”Kamalak” nashriyoti. Toshkent, 1991
8. Jumayev N. “Satrlar silsilasidagi sehr” asari,Toshkent“Oqituvchi” nashriyoti
1996-yil
9. «Navoiyning nigoxi tushgan» Toshkent, 1999.
10. Qurbonov A. “Navoiyga armugon” Toshkent. 2006 yil
11. “O’zbek xalq maqollari” Toshkent 1983 yil
12. Is’hoqov .Yo. «Un sakkiz ming olam» asrori. Navoiyga armugon. 3- kitob
,Toshkent,2003 .
13. Ibrohim Haqqul «Tasavvuf va she’riyat» Toshkent ,1991.